

EXIGÊNCIAS DE PRODUTIVIDADE E DESEMPENHO COMO FATORES DESENCADEADORES DE TRANSTORNOS MENTAIS: CONCEPÇÕES PRELIMINARES

Orientador: Prof. Dr. Cledinaldo Aparecido Dias

Autores: Wellyngton Ribamar Silva Poli, Gabriela Oliveira Silva, Ana Caroline Aparecida Santana, Cintia Lopes Marques

O contexto da sociedade hipermoderna, marcado pelo aumento da competitividade e rivalidade mercadológica das organizações, tem exacerbado as exigências impostas aos trabalhadores (Gaulejac, 2007; Enriquez, 1995). Seligmann-Silva (2011) discute a preocupação de pesquisadores com os novos paradigmas da economia e da gestão de pessoas, que favorecem a produção de mal-estar e sofrimento no trabalho. Produtividade, desempenho, alcance de metas, qualidade, entre outros substantivos, são vistos como palavras de ordem para a diferenciação entre o empregado bom e o ruim, desprezando suas individualidades. O repertório de estratégias de Recursos Humanos esconde um modo de sedução do trabalhador (Freitas, 2006; Siqueira, 2009) que mobiliza componentes psíquicos em razão do atendimento aos objetivos organizacionais. Nessa perspectiva, este trabalho tem por objetivo levantar informações referentes à relação Transtornos Mentais e Comportamentais (TMC) e o trabalho na contemporaneidade. Realizou-se uma pesquisa de natureza qualitativa e exploratória, utilizando-se de levantamento bibliográfico em livros e periódicos específicos da área de administração e saúde no trabalho. Esta corresponde à primeira etapa do Projeto “Saúde Mental e Trabalho: Exigências de produtividade e desempenho como fatores desencadeadores de transtornos mentais”. Os resultados preliminares identificam que os TMC’s apresentam-se como a terceira causa de incapacidade para o trabalho no Brasil. O Anuário Estatístico da Previdência Social (2017) demonstra que, de 2015 para 2017, o número de auxílios-doença concedidos por este tipo de moléstia registrou incremento de 3,6% e o número de aposentadorias urbanas, concedidas por essa razão, teve aumento de mais de 48% no triênio. Ainda que sejam baixos os índices de mortalidade por TMC estes transtornos geram incapacidades de longa duração provocando prejuízo na funcionalidade e na qualidade de vida dos indivíduos (SANTOS; SIQUEIRA, 2010). Glina et al. (2001) identificaram que condições de trabalho nocivas e problemas relacionados à organização do trabalho, à gestão de pessoal e à violência foram responsáveis por quadros clínicos de ansiedade, medo, depressão, nervosismo, tensão, fadiga, mal-estar, perda de apetite, distúrbios de sono e distúrbios psicossomáticos, além da contaminação involuntária do tempo de lazer. Para que se garanta um equilíbrio na saúde do trabalhador necessita-se que haja um ambiente de trabalho saudável no qual as pessoas que se dedicam a organização possam desfrutar de saúde e bem-estar, sendo que a falta destes provocam um desequilíbrio no trabalhador, em sua vida familiar, nas suas relações sociais e na produtividade do indivíduo (ROCHA; BUSSINGUER, 2016). partir da

pesquisa identificou-se que existem estudos que relacionam TMC ao trabalho mas que ainda carecem de interpretações que explorem a relação entre o desencadeamento dos transtornos e as exigências de produtividade e desempenho impostas aos trabalhadores.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Previdência, Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência. **Anuário Estatístico da Previdência Social**. Brasília: MF/DATAPREV, 2017.

ENRIQUEZ, E. **Da Horda ao estado: psicanálise do Vínculo Social**. Rio de Janeiro: Zahar, 1991.

FREITAS, M. E. **Cultura organizacional: identidade, sedução e carisma?**. 5ª ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006.

GAULEJAC, V. de. **Gestão como doença social**. Aparecida, SP: Ideias e letras, 2007.

GLINA, D. M., ROCHA, L. E., BATISTA, M. L., & MENDONÇA, M. G. [Mental health and work: a discussion on the connection between work and diagnosis, based on daily practice]. **Cadernos De Saúde Pública**, 17(3), 607-616, 2001.

ROCHA, S. H.; BUSSINGUER, E. C. de A.. A invisibilidade das doenças mentais ocupacionais no mundo contemporâneo do trabalho. **Pensar: Revista de Ciências Jurídicas**, 21(3), 1104- 1122. 2016.

SELIGMANN-SILVA, E. **Trabalho e desgaste mental: o direito de ser dono de si mesmo**, São Paulo: Cortez, 2011.

SIQUEIRA, M. V. S. **Gestão de pessoas e discurso organizacional**. Curitiba: Juruá, 2009.